

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Коченгіна М.В.

кандидат педагогічних наук

Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

м. Харків, Україна, e-mail: kochenginamv@gmail.com

Прогресивні педагогічні ідеї, які виявляються дійсно інноваційними для системи освіти і не втрачають, а навпаки, набувають своєї актуальності через роки, прагнення і готовність вчитися впродовж протягом життя, не виникають вмить, відразу, згідно з появою нормативних документів, що регламентують реформування системи освіти, а з'являються завдяки професіоналізму педагогів-новаторів, учителів, фундаторів освітніх реформ та інноваційному освітньому середовищу, яке створюють вони навколо себе.

Закінчивши в 1989 році Харківський педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, зазначаю, що вже тоді для нас, майбутніх педагогів, створювали всі умови для формування життєво важливих умінь і навичок, які сьогодні визначено в Концепції «Нова українська школа» як ключові компетентності та вміння, спільні для всіх ключових компетентностей.

Саме вміння «вчитися впродовж життя», яке активно розвивали в нас, студентів, компетентні й творчі викладачі, та тема моєї дипломної роботи, присвяченої формуванню творчих літературних здібностей учнів початкових класів, присутні в моїй професійній діяльності вже багато років, починаючи від першого року роботи в школі вчителем початкових класів. І сьогодні я намагаюсь створювати нове методичне забезпечення для реалізації завдань (мовно-літературна освітня галузь), визначених у Державному стандарті початкової освіти, чинних типових освітніх програмах для початкової школи. У методичних матеріалах для вчителів і навчальних посібниках для здобувачів початкової освіти я застосовую знання, ідеї та практичні вміння, яких я набула

в стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У Державному стандарті початкової освіти (мовно-літературна освітня галузь), чинних типових освітніх програмах для початкової школи визначено обов'язкові результати навчання, які є інноваційними для системи початкової освіти в нашій країні. Це формування в здобувачів освіти вмінь передавати сприйняту на слух інформацію графічно (через створення малюнків, асоціативних схем, таблиць); виокремлювати необхідну інформацію з різних усних джерел, зокрема з медіатекстів, для створення власних висловлень з конкретною метою; ініціювати дискусію та брати в ній участь; аналізувати й оцінювати інформацію (висловлювати своє ставлення до почутого/прочитаного тексту, побаченого медіатексту, обґрунтовувати думки, спираючись на власний досвід; висловлювати й захищати власні погляди, регулювати свій емоційний стан; аналізувати, інтерпретувати й оцінювати тексти; створювати тексти різних типів і жанрів (казка, розповідь, опис, міркування), короткі дописи для захищених ресурсів та прості мовні ігри тощо [1], [3], [4], [5].

Окрім того, до чинних Типових освітніх програм включено змістову лінію «Досліджуємо медіа», згідно з якою молодших школярів треба навчити сприймати прості медіатексти й визначати їхню мету; виявляти в них очевидні ідеї та приховану інформацію; встановлювати правдоподібність описаних подій і тверджень, виходячи з власного досвіду; критично сприймати доступні медіапродукти; виявляти вплив медіапродуктів на власні думки й погляди; створювати прості медіапродукти (книжечки, стіннівки, рекламу тощо).

Інформаційне суспільство, у якому живуть наші діти, впливає на мовленнєвий та літературний розвиток сучасних дівчаток і хлопчиків. Не завжди цей вплив є позитивним. Результати вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень щодо особливостей психічного, мовленнєвого та когнітивного розвитку сучасних дітей 6–11 років свідчать про стійкі негативні тенденції в становленні особистості дітей молодшого шкільного віку [2]. Усі ці чинники пов'язані між собою, впливають одне на одного: порушення мовленнєвого

розвитку гальмують формування навички читання та читацької компетентності в цілому й навпаки.

Інші діти, нові вимоги Державного стандарту початкової освіти та чинних освітніх програм потребують оновлених і нових форм, методів і прийомів навчання здобувачів початкової освіти.

Працюючи в Харківській академії неперервної освіти, ми систематично проводимо комплексні дослідження стану мовленнєвого розвитку та сформованості читацької компетентності учнів та учениць початкових класів. На підставі аналізу отриманих результатів створюємо необхідне методичне та навчальне забезпечення для уроків розвитку зв'язного мовлення й літературного читання, апробуючи його через діяльність творчих тимчасових колективів учителів початкових класів.

Науково-методичні посібники з питань мовленнєвого розвитку молодших школярів неодноразово посідали призові місця в професійних конкурсах на кращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти. Зокрема видання «Розвиток творчих мовленнєвих здібностей молодших школярів» – I місце в 2014 році; посібник «Удосконалення професійної компетентності вчителів початкових класів щодо формування читацької компетентності здобувачів початкової освіти відповідно до Державного стандарту початкової освіти» – III місце в 2019 році.

Під час роботи в Харківській академії неперервної освіти було розроблено освітні технології мовленнєвого розвитку сучасних учнів початкових класів, які представлено в серії зошитів з розвитку зв'язного усного та писемного мовлення «Майстерня слова», що мають відповідний ГРИФ МОН України.

Зокрема, для учнів других класів це такі теми, як «Учуся сприймати й використовувати інформацію. Учуся ставити запитання до усного повідомлення», «Учуся обговорювати цікаву інформацію з іншими особами. Учуся висловлювати своє ставлення до інформації в тексті, розповісти про власні почуття, які викликав текст; пояснювати, чому щось у тексті

подобається, а щось – ні», «Учуся розповідати про свої емоції, пояснювати їх»; «Учуся створювати sms-повідомлення» та ін.

Для учнів 3-х класів це теми «Учуся перетворювати усну інформацію в різні форми повідомлень: на основі почутого створюю схематичні малюнки, роблю нотатки, стисло і вибірково передавати зміст почутого або прочитаного», «Учуся перетворювати усну інформацію в різні форми повідомлень: на основі почутого та прочитаного створювати асоціативні схеми, стисло й вибірково передаю зміст почутого або прочитаного», «Учуся аналізувати та пояснювати: формулюю висновки на основі інформації, виявленої в тексті», «Учуся створювати письмові висловлювання: записую власну думку та інформацію з різних джерел», «Учуся знаходити в тексті ключові слова», «Учуся оцінювати текст: висловлюю власне ставлення до творів, літературних персонажів, наводжу прості аргументи щодо власних думок», «Учуся оцінювати текст: описую враження від змісту і форми медіатексту», «Учуся оцінювати текст: висловлюю власне ставлення до навколишнього світу, наводжу прості аргументи щодо власних думок» та ін.

Для четвертокласників теми «Учуся брати участь у дискусії: висловлюю власне ставлення до усного повідомлення, доброзичливо ставлячись до думок співрозмовника; обґрунтовую своє ставлення до почутого, спираючись на набуті знання та власний досвід; визначаю позицію мовців, погоджуюся з ними або заперечую», «Створюю-текст-опис. Для створення тексту-опису застосовую різні джерела інформації» тощо.

Наскрізними напрямками в робочих зошитах для всіх трьох класах є навчання та вдосконалення в учнів та учениць умінь створювати тексти-розповіді, описи та міркування.

Стисло схарактеризуємо деякі методологічні засади освітніх технологій мовленнєвого розвитку молодших школярів.

1. Навчальні матеріали з формування та розвитку вмінь будувати зв'язні висловлення являють собою певну педагогічну систему, метою якої є не лише допомогти учням початкових класів навчитися будувати усні й письмові

висловлення, а й сприяти інтелектуальному розвитку молодших школярів, формуванню в здобувачів освіти читацької компетентності.

2. Вибір переліку тем з формування певних мовленнєвих умінь, визначення тематики текстового матеріалу, добір обсягу текстів, що застосовуються для проведення мовленнєвих спостережень, видів завдань здійснювався з урахуванням освітніх орієнтирів для учнів початкових класів, інноваційних тенденцій у мовно-літературній освіті, стану сформованості мовленнєвої, комунікативної та читацької компетентностей у сучасних здобувачів початкової освіти, складності «академічного» навчального матеріалу для учнів, у яких недостатньо сформована навичка читання, провідних ідей наукових теорій Д. Б. Ельконіна, Л. С. Виготського.

3. Застосування текстів великого обсягу слів. Функція цих текстів – використання їх для мовленнєвих спостережень, слухання та читання, слідкування за читанням учителя або учнів класу, у яких уже добре сформована навичка читання. Усе це має сприяти насиченню довгочасної пам'яті, збагаченню життєвого досвіду.

4. Для формування конкретного мовленнєвого вміння в межах однієї теми застосовуються, як правило (коли це доцільно), такий «ланцюжок» навчальних завдань: завдання або вправа репродуктивного характеру – завдання або вправа конструктивного характеру – творче та/або комунікативне завдання.

5. Увесь освітній процес має будуватися на підставі загальновідомих принципів навчання (загальнодидактичних, лінгводидактичних, мовленнєвих) та специфічних принципах розвитку мовленнєво-творчого потенціалу особистості.

6. Актуальними і важливими для реалізації компетентнісного підходу в навчанні мови є специфічні принципи мовленнєво-творчого розвитку потенціалу особистості, «принципи-механізми», які забезпечують роботу системи розвитку творчої мовленнєвої діяльності. Особливістю цих принципів є те, що кожен із них має комплексний характер: у кожному з них представлена й загальнодидактична складова, і мовленнєва, і гуманістична. Це такі

принципи: комунікативної спрямованості, принцип розвитку в дітей інтересу один до одного, поваги до почуттів і думок своїх однолітків, однокласників, інших людей; принцип формування в кожній дитині уявлення про те, що вона (як і інші діти в класі) – унікальна, по-своєму неповторна особистість; принцип діалогічної взаємодії учасників освітнього процесу; принцип установлення емоційної довіри, підтримка позитивної атмосфери спілкування учнів та вчителя; принцип взаємопов'язаного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання та письма) на кожному уроці рідної мови або розвитку зв'язного мовлення; принцип активного застосування читання в процесі мовленнєвого розвитку; принцип активного застосування в освітньому процесі вправ і завдань, які забезпечують розвиток творчих здібностей, допитливості, спостережливості тощо.

7. Використання імітаційного, конструктивного, творчого та комунікативного методів.

На курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів відбувається навчання педагогів методів та прийомів формування в молодших школярів умінь будувати різноманітні усні й письмові висловлення. Для цього викладачами кафедри методики дошкільної та початкової освіти розроблено освітню програму курсів підвищення кваліфікації за темою «Шляхи реалізації мовно-літературної освітньої галузі в початкових класах» і освітню програму тематичного спецкурсу «Освітні технології та методики розвитку зв'язного мовлення здобувачів початкової освіти на засадах діяльнісного підходу»

Отже, уміння та бажання вчитися впродовж життя, натхнення до творчості, знання й вміння, необхідні для професійної діяльності, якими з нами ділилися талановиті викладачі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, забезпечили можливість якісно навчати дітей у школі. Набуті професійні знання та вміння, власний ефективний педагогічний досвід тепер поширюємо й ми серед вчителів початкових класів, працюючи в Харківській академії неперервної освіти, гаслами освітньої

діяльності є «якість», «безперервність», «відповідальність», «професіоналізм», «творчість та ініціативність», «любов до дітей».

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний стандарт початкової освіти (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text>

2. Максименко С. Д., Кондратенко Л. О. Навчальні та поведінкові проблеми учнів початкової школи : короткий психологічний довідник-порадник педагога: Видавництво «Ранок», 2020. 48 с.

3. Типові освітні програми для 1–2 класів НУШ. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli>

4. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3–4 клас. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf>

5. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3–4 клас. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf>